

Publicité digitale et achat de clics ciblés (CPC) : Avantages et limites.

KARIM DARBAN

Doctorant à l'ENCG Casablanca

LRPFG, Université Hassan II de Casablanca - Maroc

Karim.darban.perso@gmail.com

0642300400

SMAIL KABBAJ

Enseignant-Chercheur à l'ENCG Casablanca

LRPFG, Université Hassan II de Casablanca - Maroc

Kabbaj_69@yahoo.fr

Résumé

La publicité digitale est largement utilisée pour promouvoir les offres et améliorer la réputation à moindre coût et de manière efficace afin d'optimiser le rendement des campagnes, elle permet aux organisations de transmettre des informations de manière ciblées à leurs audiences avec un maximum de précision. La publicité basée sur le coût par clic (CPC) est l'une des méthodes les plus utilisées pour ce type de publicité sur Internet. Il est fréquemment loué pour les divers avantages qu'il procure, mais aussi, assez critiqué pour les fraudes et les autres problèmes liés à sa mise en œuvre. Même si les études dans ce domaine ne sont pas très nombreuses, elles ont fait des efforts considérables pour découvrir les avantages et les limites de l'utilisation du CPC comme outil publicitaire. Cette recherche examine plus de 60 articles sur ce sujet afin de consolider leurs résultats et d'atteindre une connaissance générale sur l'importance et les implications de ce type de publicité sur la communication des organisations, et décrit les résultats, les limites et les voies de recherche de cette thématique.

Mots clés

Publicité digitale, Marketing digital, Google Adword, Display web, PPC, CPC.

Introduction

Avec l'introduction de la numérisation, le marché de la publicité et des médias ont fait face à un changement évident, le marketing et la publicité ne se limitent donc plus aux médias classiques à sens unique, cette évolution sans précédent des médias en ligne et des réseaux sociaux a non seulement transformé la façon dont les gens interagissent les uns avec les autres, mais a également changé la façon dont les organisations attirent et fidélisent leurs cibles. (Kammoun, 2008). Selon Hamid et Noor (2008), Internet présente un vaste potentiel aux entreprises en offrant des plate-formes pour leurs actions de communication, en assurant une diffusion pointue de leurs annonces, en permettant de toucher plus de prospects, en fidélisant les clients et en améliorant les interactions avec ces derniers grâce à la bonne gestion de la relation client en ligne.

Figure 1 : Croissance trimestrielle des revenus de la publicité digitale en milliards de dollars américain entre 1997 et 2019
Source :PwC et Interactive Advertising Bureau (2019)

Pour Kennedy (2014), il est aujourd'hui vital pour les entreprises de toute taille/échelle d'avoir et de maintenir activement une présence sur internet. Les canaux de la publicité digitale les plus populaires de nos jours comprennent : le display (Bannières web), l'affiliation, l'optimisation ou la publicité sur les moteurs de recherche (SEO), l'emailing et la publicité sur réseaux sociaux (Ryan, 2014). Les paragraphes suivants donnent un aperçu rapide de ces canaux de marketing digital :

Les sites web qui permettent de placer une publicité visuelle avec leur propre contenu de page web sont des exemples de publicité display (Roels et Fridgeirsdottir, 2009). Le marketing d'affiliation est un type de marketing dans lequel les affiliés placent des publicités sur leurs propres sites web pour commercialiser les produits/services d'une autre organisation/entreprise, et en échange, cette organisation/entreprise partage des revenus contractuels avec les affiliés pour les ventes/bénéfices générés par les prospects générés par les sites web des affiliés (Gregori, Daniele, et Altinay, 2014). Le marketing par moteur de recherche inclut des facteurs tels que l'optimisation des moteurs de recherche, l'identification d'indicateurs de performance

clés et l'utilisation de l'analyse Web, le tout dans le but d'envoyer un trafic pertinent vers les pages web de son organisation (Ramos et Cota, 2009).

L'Emailing ou le marketing par courrier électronique est l'utilisation du courrier électronique par les organisations pour promouvoir des produits/services pour les clients actuels et recruter des prospects (Mullen et Daniels, 2011). Le marketing des médias sociaux, souvent appelé marketing social, est l'utilisation innovante des plateformes de médias sociaux pour promouvoir et vendre des articles afin d'attirer de nouveaux clients (Evans, 2012).

Bien que chacune de ces familles de publicité digitale ait une influence significative, cette étude se concentre sur un seul type de publicité digitale, la publicité au coût par clic (CPC). Cette technique est basée sur des enchères concurrentielles entre les annonceurs (Nunan et Knox, 2011). Et est aussi connue sous le nom de coût par clic (CPC) pour ce faire l'éditeur, le média ou la plateforme (propriétaire d'un site Web), permet aux entreprises (annonceurs) de promouvoir des offres sur son site web. L'annonceur paiera à l'éditeur un montant spécifié chaque fois qu'un utilisateur de son site clic sur ladite publicité, d'où le nom de publicité au coût par clic et coût par clic (Farris, et al, 2010).

Selon Mangani (2004), l'un des aspects révolutionnaires d'internet et celui le plus notable est cette pratique consistant à louer des espaces publicitaires sur les sites internet. Selon Dellarocas (2012), le CPC est un marché publicitaire en croissance rapide qui est maintenant devenu un important générateur de revenus pour des entreprises telles que Google. Eaton et Kenyon (2014) identifient le CPC comme la principale source du chiffre d'affaires de Google, affirmant qu'il soutient l'ensemble des offres gratuites de l'entreprise (email, recherche, cloud...). Google générerait plus de 99% de ses revenus via le modèle CPC (Khraim et Alkarablieh 2015).

Le CPC est aujourd'hui l'une des méthodes publicitaires les plus efficaces (Cudmore, et al., 2009). Or, outre les avantages qu'il procure, ce dernier présente également quelques limites, dont le plus grave est "les faux clics" ayant fait l'objet de plusieurs critiques. Plusieurs recherches ont été menées pour étudier les limites de la publicité au CPC. Ce dernier et ses mécanismes ont suscité l'intérêt des chercheurs dans divers domaines, notamment le marketing, l'informatique, les systèmes d'information et l'économie (Dellarocas, 2012). Les conclusions des travaux de recherche sur le CPC varient. Jusqu'à présent, rares sont les travaux ayant synthétiser les résultats publiés autour de ce sujet. Ainsi, le but de cet article est de présenter une revue de littérature des articles sur le sujet de la publicité au coût par clic.

La section suivante présentera des informations générales sur ce type de publicité. Quant à la troisième section, elle discutera des avantages et des inconvénients du CPC. Nous évaluerons ensuite séparément les travaux de recherche afin de comprendre le fonctionnement de ce dernier, et discuterons avant de finir les difficultés évoquées, avant de présenter les résultats de cette revue de la littérature, les limites de ce travail et les futures voies de recherche.

Publicité digitale et l'achat de clics ciblés (CPC)

Le CPC a commencé comme une méthode de promotion de mots clés sur les moteurs de recherches, d'abord développée par Goto.com. Le prototype a été présenté pour la première fois lors d'un séminaire en Californie en 1998 (Ellam et Ottaviani, 2003), et il a ensuite été étendu à une plate-forme publicitaire à part entière. Les grandes sociétés d'internet telles que Google et bien d'autres ont transformé le CPC en une industrie publicitaire de plusieurs milliards de dollars (Dellarocas, 2012). Google AdSense, qui dirige le réseau de publicité de recherche de l'entreprise, a été fondé en 2003. (Ratliff et Rubinfeld, 2010). Le modèle du CPC est donc identique à celui de la publicité sur les moteurs de recherche selon Jansen et Schuster (2011);

leur étude le définit d'abord comme l'utilisation réussie des moteurs de recherche pour promouvoir des produits et services en les affichant sur des pages résultant de recherches par mots clés. Il est décrit par Liu (2010) comme la combinaison parfaite de critères de ciblage et de choix de mots-clé. Le CPC est donc considéré comme le pendant de la publicité par mot-clé, et est la méthode publicitaire la plus largement utilisée dans la publicité digitale (Jansen, et al., 2011).

Après la publicité sur les moteurs de recherche, l'achat d'espace publicitaire ciblé sur le web a émergé pour être le deuxième canal du CPC selon McLeod (2012), qui la compare à la location de vitrines virtuelles : Les détaillants ne vendent plus seulement des produits/services dans leurs vitrines physiques, mais les proposent également en ligne. Dans ce nouveau modèle, en plus de la création de sites web où les détaillants proposent leurs offres, ces derniers sont obligés de promouvoir, de diverses manières sur des sites en ligne, leurs sites web pour générer du trafic convertissable en ventes, sur des pages de moteurs de recherche (par exemple, Google), sites de réseaux sociaux (par exemple, Facebook), des sites web d'actualités, des marketplace/places de marché en ligne (par exemple, ebay.com), des services de courrier électronique sur Internet (par exemple, Outlook), ou tout autre site web de contenu publié par des éditeurs indépendants, puisque selon Midha (2008) tout éditeur ayant un blog, un site web, et tout autre type d'espaces web hébergé sur d'autres plateformes (Wordpress, Blogger, Youtube...) peut, en créant un compte avec Google AdSense ou d'autres plateformes de monétisation de contenu, devenir un vendeur d'espaces publicitaires en CPC. Selon Kwon (2011) le CPC en achat d'espace publicitaire peut être observé sur des sites de contenu mais aussi sur des moteurs de recherche (en plus du CPC par achats de mots clés) sous divers types: plus souvent des bannières, des vidéos et du texte... Ces contenus publicitaires comprennent des liens qui dirigent le visiteur, au clic, vers le site de l'annonce (Das Sarma, et al., 2012).

L'annonceur verse à l'éditeur une somme prédéterminée fixée dans le cadre d'une procédure d'enchères (Chen et al., 2007). Cette somme est déterminée par le nombre moyen des clics sur les annonces du site de l'éditeur et les offres que les annonceurs proposent de payer pour chaque clic. Autrement dit, chaque critère, espace publicitaire ou mot clé est mis aux enchères selon sa rentabilité, et les montants proposés par les annonceurs déterminent quelles annonces obtiennent quelle position sur le site web (Das Sarma et al., 2012). Ce mode opérationnel diffère légèrement selon les sites des éditeurs et les plateformes de publicité (Douzet, 2006). Google AdSense par exemple permet aux annonceurs de surenchérir à tout moment pour remplacer l'annonce d'une autre organisation (Fain et Pedersen 2006).

Contrairement au CPC où les organisations paient le clic et la visite (Clarke, 2008) le CPM (ou PPM) en référence au coût par mille impression est une méthode dans laquelle l'annonceur paie pour afficher son contenu publicitaire sans garanties de clics et est donc moins coûteuse (Das Sarma et al., 2012) la méthode du CPA (ou PPA) paiement par action fonctionne quant à lui sur la base des actions initiées par le prospect après son clic lors de sa visite; le paiement ne se fait que si le visiteur effectue l'action donnée (exemple : inscription à une offre, d'achat direct en ligne, contact du service commercial...) (Cudmore et al. 2009).

Selon Kennedy (2014), les annonces payantes et le contenu original sont généralement séparés dans ces plateformes, les annonces présentent des contenus distincts, et ne sont pas nécessairement dérangeantes pour les lecteurs, puisque généralement ce contenu publicitaire est ciblé ou en relation avec le contenu original. Les publicités sont souvent séparées des contenus originaux et sont généralement présentées comme des promotions sponsorisées (O'Connor, 2009). D'après Eaton et Kenyon (2014) Le site web ou le moteur de recherche

grâce à sa vente d'espace publicitaire ; la marque de l'annonceur qui génère du trafic transformable en ventes ; et les visiteurs/prospects qui arrivent à trouver leurs contenus gratuitement, sur le site de l'éditeur ou de l'annonceur grâce au ciblage précis, sont tous en gagnant-gagnant (win-win) :

Figure 2 : Acteurs de la publicité par achat de clics ciblés.
Source : Auteur

Avantages et limites de la publicité par achat de clics.

La publicité au coût par clic est un bon moyen pour la promotion des marques et de leurs offres, mais est surtout l'une des formes les plus efficaces en termes de résultats (Dellarocas, 2012). Une fois qu'un visiteur lance une recherche, les résultats obtenus sont des « résultats organiques » ; Les publicités ciblées au coût par clic en relation avec la recherche s'affichent sur divers endroits. Selon Liu et al. (2010), l'un des avantages de la publicité au coût par clic est sa capacité à fournir des informations post-campagne comme le nombre de clics, les critères des visiteurs ayant cliqué, les décisions après le clic... Ces données importantes peuvent considérablement aider les organisations à améliorer la stratégie de leurs campagnes et à mieux contrôler leurs budgets. Nunan et Knox (2011) attribuent également l'utilisation croissante de la publicité au coût par clic à cette capacité à aider les annonceurs à dépenser leurs ressources plus efficacement.

Selon Soubusta (2008), l'un des avantages les plus importants de la publicité au coût par clic est que l'internaute confronté à une campagne CPC est déjà potentiellement intéressé par la publicité présentée puisqu'elle est basée sur ses données de navigation et ses mots-clés, ce qui augmente les chances de la conversion et la vente. Eaton et Kenyon (2014) notent également que le moins de publicités CPC affichées sur une page le plus ces dernières ont de chances de capter l'attention et de susciter de l'intérêt. Ils présentent également un deuxième avantage : la possibilité de cibler grâce à plusieurs critères le plus important étant le ciblage géographique, une organisation peut utiliser le CPC pour cibler les clients selon leur localisation, plutôt que

de faire de la publicité pour l'ensemble des visiteurs du site de l'éditeur. Si une entreprise locale ne peut pas servir des clients dans le monde entier, elle peut se limiter à sa zone géographique. Cette promotion dans des zones géographiques plus maîtrisée réduit l'exposition de la publicité et génère moins de clics, ce qui baisse considérablement la facture en comparant le CPC aux médias classiques (Tv, Radio, Journal...).

Szymanski G. et P. Lininski (2018) présentent cinq avantages de la publicité au cout par clic : 1) la présentation des tableaux de bord avec des données sur les réalisations permettant une gestion facile de l'ensemble des paramètres de campagnes afin de suivre et de maximiser les retours sur investissement ; 2) sa capacité à aider tout type d'organisations à avoir une visibilité en ligne chacune selon son budget; 3) Le lancement simple et très rapide des publicités ; 4) La possibilité de tester et de choisir les critères de ciblage et les mots clés en temps réel ; 5) Ainsi que la possibilité de programmer les contenus publicitaires pour être diffusées ou et quand l'annonceur le souhaite. D'autres travaux de recherche affirment l'existence de plusieurs avantages pour l'utilisation du CPC : Des résultats rapides, une gestion optimale des budgets, un suivi de l'ensemble des critères de ciblage, une visibilité pointue (Tricahyadinata et. Zainurossalamia, 2017). DOUZET (2006) met également la lumière sur les avantages marginaux que génère la publicité au CPC, ainsi que l'efficacité de ce dernier grâce à une stratégie de critères de mots-clés bien réalisée.

Ceci dit, pas tous les clics et les visites aboutissent forcément à des ventes et à la conversion, ou l'étape pendant laquelle un visiteur du site web d'un annonceur effectue l'objectif fixé par ce dernier (achat, inscription, appel...) (Chen, et al., 2007). Les faux clics ou la fraude des clics (Soubusta, 2008) est une des limites les plus courantes dans laquelle un robot (une application d'automatisation) ou un humain produit des faux clics sur les publicités au coût par clic ce qui génère du bénéfice pour l'éditeur sans créer de la valeur à l'annonceur qui se retrouve dupé par cette méthode (Knight, 2005 ; Metwally, et al., 2007). L'existence de ce type de fraude est présentée par Cudmore et al. (2009) comme une entrée (un clic) délibérée dans une URL d'une publicité au CPC. Avec l'objectif d'augmenter les revenus des éditeurs ou d'épuiser les budgets CPC des annonceurs concurrent (Kshetri, 2010), ce type de fraude a également été défini par Midha (2008) comme la fraude d'affiliation et de fraude de l'inflation (Wilbur & Zhu, 2009). Ces faux clics sont identifiés dans plusieurs travaux de recherche comme la plus grande limite de l'utilisation de la publicité CPC (Cudmore et al., 2009). Nat Ives (2005) présente, dans un rapport du New York Times, des cas d'utilisation des click bots, des applications pouvant générer des clics aléatoires ou ciblés sur les publicités, il arrive également à montrer des situations où les collaborateurs insatisfaits d'une organisation pratiquent délibérément la fraude au clic pour nuire au budget de leur employeur.

La taille et l'endroit où se trouve ces liens et bannières CPC a été présenté également comme une limite de la publicité au CPC, selon Eaton et Kenyon (2014) l'endroit où se trouve le contenu CPC dans une page joue un rôle important dans le rendement de celui-ci, se positionner en début de la page permet à la publicité de se démarquer et d'être constatée, or, un mauvais positionnement peut facilement rendre la publicité inaperçue.

Kennedy & Kennedy, (2014) présentent une troisième limite en affirmant que tous ces clics et visites ne se transforment pas forcément en conversion et n'aboutissent à des ventes réelles, il est donc important de consacrer des efforts lors de l'identification des critères et des mots clés afin de maximiser l'efficacité et minimiser les dépenses en évitant les clics non rentables. Une publication de MacGregor (2012) souligne que la publicité CPC peut à long terme nuire au budget de publicité des organisations si les clics qu'elle génère n'arrivent pas à créer de la valeur en se transformant en conversions. Il affirme également au paramétrage de la campagne

(ciblage, mots-clés, plateformes et éditeurs choisi par l'annonceur) puis de la compétitivité et l'intérêt que génère l'offre.

Une autre limite est l'augmentation exponentielle des prix des critères et des mots clés : les éditeurs et les plateformes de publicités déterminent ces coûts en fonction de l'attractivité du mot clé, la rareté des critères de ciblage et le nombre d'entreprises cherchant à associer ces mots clés et ces critères à leurs achats. D'ailleurs, le nombre de clics sur une publicité au CPC augmente rapidement en cas de faux clics, par conséquent le nombre de clics pour les mots-clés ou les critères liés augmente également, et leurs coûts augmentent dans le monde entier pour les autres annonceurs, pas seulement l'annonceur ciblé par les faux clics (Mordkovich et Mordkovich, 2007).

La publicité par achat de clics dans les travaux de recherche scientifiques.

CPC : faits et avantages.

Selon Clarke (2008) le CPC a d'abord été essayé sur un certain nombre de sites dans sa phase de lancement et a généré un trafic important, il considère le CPC comme l'initiateur d'une démocratisation nouvelle du marketing et de la publicité, et cite AdWords de Google comme l'une de ses pierres angulaires. Jansen et Mullen (2008) considèrent les campagnes payantes comme un canal de communication et de diffusion d'informations. Une étude de cas de Kennedy et Kennedy (2014) essayait de trouver si Google ou Yahoo! permettent de lancer des campagnes avec un meilleur taux d'efficacité budgétaire. L'étude a démontré que le clic était plus coûteux chez Google et que les taux de clic étaient meilleurs avec Yahoo!, Kennedy et Kennedy suggèrent que Yahoo! (dans les conditions de cette étude : petit budget de publicité) était en effet une bonne alternative de plateforme de campagne au cout par clic campagne.

Figure 3 : Évolution du revenu de la publicité au CPC de Google (en milliards de dollars) .
Source : Statista (2021)

Ratliff et Rubinfeld (2010) explorent le développement du web, l'introduction des navigateurs et le paradigme de l'UI (User Interface : interface utilisateur). Ils explorent la situation de la concurrence dans le secteur du CPC et spéculent sur le futur de ce secteur. Resnick, et al.,

(2007) ont cherché à analyser l'impact de l'utilisation des noms des organisations ou des offres comme principaux mots-clés d'une campagne. Ils concluent qu'une campagne combinant des noms de marque avec des mots clés relatifs à l'offre ou des aspects les plus recherchés sur internet concernant l'offre peut augmenter jusqu'à 15 fois les résultats de conversions. Une deuxième étude a essayé d'analyser l'impact de l'utilisation des mots-clés neutre de genre sur l'efficacité des campagnes, Moore et Carman (2013) montrent dans ce travail de recherche que ce genre de mots-clés augmente jusqu'à 20 fois les résultats de conversion. Et grâce à une recherche sur le comportement des annonceurs dans le modèle du CPC par enchères de Google. Edelman et Ostrovsky (2007) présentent une méthode pour fixer les enchères grâce au modèle de Vickrey-Clarke-Groves qui profitera à l'ensemble des acteurs de la publicité au CPC : annonceurs, éditeurs/plateformes de publicités et internautes.

Mordkovich et Mordkovich (2005) proposent dans leur livre des solutions pouvant être utilisées pour limiter la propagation des faux clics, ainsi qu'une analyse sur les impacts négatifs de ces derniers. Ils citent également des inquiétudes de Google et de Yahoo! pour montrer l'importance que ces deux plateformes accordent à la résolution des problèmes liés à la fraude digitale.

Mangani (2004) se concentre sur le choix du mode de publicité au coût par clic CPC versus la publicité au coût par impressions (CPM) du point de vue annonceur, et confirme que ce dernier peut opter pour un mode de campagne hybride avec une allocation de budget entre les deux types selon son objectif action/conversion ou visibilité/image de marque (Mangani, 2004).

Suite à une démarche quantitative Sen, et al., (2008) présentent une méthode d'évaluation pour confronter l'efficacité des annonces CPA (coût par action) ou dans leur article CPP (coût par achat/purchase) en considérant l'achat comme une action, et les annonces aux CPC et les annonces forfaitaires (coût par période). Leur étude démontre que malgré la large utilisation du CPC celui-ci n'est pas forcément nécessairement toujours l'option la plus rentable et efficace, en particulier lorsque l'offre est facilement vendable en ligne et que la cible la cherche souvent sur internet pendant son parcours d'achat.

une étude de Cudmore et al. (2009) compare également la méthode CPC avec la méthode CPA pour examiner leurs aptitudes à générer du trafic qualifié et de protéger le budget de l'annonceur contre les faux clics. Il propose le CPA comme une méthode qui, malgré son coût, aide l'organisation à gérer les faux clics et à obtenir un meilleur trafic pour augmenter le retour sur investissement. Devanur et Kakade (2009) mènent une recherche sur la fiabilité des enchères pour la publicité au CPC.

Depuis le lancement des méthodes CPC et le CPA dans l'industrie de la publicité, selon Hu, et al., (2010), le secteur a toujours accordé de l'importance au choix de l'un des deux pour une stratégie de publicité digitale. Les auteurs examinent ces deux choix dans leurs différents aspects (moteurs de recherche, éditeurs, plateformes de publicité, annonceurs, ainsi que les taux de clics, l'incertitude du marché, et d'autres variables liées au risque) dans le but est de proposer un modèle pour optimiser l'efficacité des campagnes.

Grâce à une combinaison de l'analyse appliquée du comportement et de la théorie de l'action raisonnée, Dinev, et al., (2009) développent un modèle conceptuel permettant d'étudier les motivations des organisations annonceurs. Grâce à cette étude les auteurs suggèrent que les coûts et les performances ont un impact significatif sur la perspective et les croyances normatives qui affectent considérablement les aspirations des campagnes au paiement par clic. Devanur et Kakade (2009) avancent qu'un site web inscrit dans une plateforme de CPC gagne de l'argent une fois qu'une bannière ou un lien CPC sur sa page est visitée, si ce dernier dépense

pour découvrir quelles publicités sont souvent visitées, une partie de ses revenus sera certes investie, mais il pourra obtenir des connaissances importantes, avec lesquelles il peut positionner efficacement ses publicités, optimisant ainsi ses revenus. Liu et al. (2010) prouvent que les éditeurs doivent calculer les pondérations des enchères en fonction du potentiel de la marque à attirer des visites et ainsi créer des clics. Une étude de Mahdian et Tomak (2008) présente le CPC comme une méthode peu coûteuse et par conséquent à moindre enjeu pour la moyenne et très petite entreprise, et que le modèle CPA est relativement plus coûteux mais plus efficace ce qui est dommage pour les entreprises à faible budget de communication.

CPC : Limites et inconvénients.

Anupam et al. (1999) étaient l'un des premiers chercheurs à explorer les limites de la publicité au CPC grâce à un travail de recherche sur les systèmes de faux clics visant à évaluer leur efficacité. Il démontrent donc que ces systèmes "illégaux" passent souvent inaperçus pour les annonceurs, puisque ces derniers augmentent les clics progressivement, généralement de plusieurs adresses IP grâce à des changeurs d'adresses, évitant ainsi la suspicion des annonceurs. Ils estiment quand même que ces systèmes ne sont pas viables à long terme grâce au développement technologique des plateformes de publicité et des systèmes de contrôle mis à la disposition des annonceurs, ils concluent en affirmant que le développement des systèmes d'information aideront bien sur les systèmes automatiques de lutte contre la fraude mais pourront aussi aider au développement des systèmes automatiques de fraude, l'intervention humaine, grâce au suivi, au contrôle et au choix des bons partenaires sera toujours important pour la publicité digitale. Dans un article de Soubusta (2008) l'auteur analyse les nombreuses facettes de la fraude au clic et met en évidence les méthodes faciles pour programmer des robots (programmes informatiques) pour clics sur les liens CPC et montre donc que ce type de fraude est assez simple à commettre à grande échelle ; l'auteur propose comme solution à ce type de fraude le paiement au pourcentage des impressions. Une autre solution est proposée par Zhang et Guan (2008) qui après leur analyse des faux clics sur des liens CPC présentent l'initiation des filtres de bloom pour reconnaître les clics erronés. Jansen (2007) distingue deux types différents de clics illégitimes : les faux clics, délibérément réalisés et sans aucune importance accordée à présenter dans ladite publicité ces derniers sont difficiles à différencier des vrais clics ; et les clics invalides (clics accidentels selon Midha (2008)), qui ne sont pas vraiment une fraude mais plutôt des clics involontaires sur une publicité et peuvent également être difficiles à identifier sur le tableau de bord des résultats de la campagne.

Kshetri (2013) étudie le phénomène d'un point de vue technique. Et considère que la détection des faux clics est un défi difficile et classe les techniques de détection de ces derniers en trois catégories : (1) l'identification axée sur les événements inhabituels, dans laquelle les clics frauduleux diffèrent fortement de la conduite attendue ; (2) la méthode orientée "règles algorithmiques", dans laquelle certaines normes informatiques sont appliquées de manière à distinguer les clics frauduleux des clics légitimes ; et (3) la méthode orientée "classification", où des balises d'exploration de données sont utilisés pour sélectionner les clics frauduleux.

Figure 4 : Types de fraude au clic en 2020.
Source : PPC Protect (2021)

Une Étude quantitative de Midha (2008) examine le sujet des faux clics dans sa dimension éthique à l'aide d'un modèle basé sur la théorie de l'action raisonnée, la théorie du comportement planifié, et la théorie de la dissuasion. L'auteur montre donc qu'en plus de des comportements observés, des convictions personnelles, et de la culture, d'autres aspects de culture et de conscience pourraient impacter la motivation derrière les faux clics (Midha, 2008).

Selon Rosso et Jansen (2010), le piggybacking est également l'une des plus grandes limites de la publicité au CPC, ce dernier se produit quand une organisation exploite les appellations d'autres organisations rivales ou ceux de leurs offres en tant que critère et/ou mots-clés. Cette méthode permet à la première organisation de s'afficher sur les résultats de recherche ou afficher ses bannières publicitaires dans les sites des éditeurs chaque fois qu'un internaute cherche ou montre son intérêt pour la deuxième organisation, à côté de cette dernière, la cible est donc susceptible de choisir la publicité des deux annonceurs, même si à la base elle cherchait où était intéressé par une seule organisation. Rosso et Jansen (2010) affirment que le problème devient de plus en plus courant et qu'il se présente comme une grande limite du CPC pour les annonceurs (Rosso & Jansen, 2010). Ceci dit, ce n'est pas une limite qui décourage les annonceurs à faire de la publicité au CPC mais au contraire les incite à le faire pour ne pas être dépassé par une concurrence utilisant leur propre nom de marque pour vendre ses produits.

Selon O'Connor (2009), le secteur de l'hospitalité arrive difficilement à utiliser le CPC pour aider ses opérations, malgré le grand nombre d'hôtels utilisant le CPC seulement une poignée d'annonceurs l'utilisant efficacement. O'Connor (2009) montre que malgré leurs bons résultats en termes de statistiques organiques, les hôtels endurent les lacunes des algorithmes de la publicité digitale causé par la richesse des offres et des substituts, leurs cibles sont donc très souvent dirigées vers les sites d'autres annonceurs. Une étude de Wilbur et Zhu (2009) essaye de savoir si les algorithmes des plateformes de publicité sont efficaces contre les faux clics. Ils concluent que quand ces faux clics sont prédictifs et se répètent par les mêmes personnes sur les mêmes liens de publicité, l'algorithme peut effectivement empêcher de commettre la fraude, Or, lorsque les clics sont aléatoires et proviennent de différentes sources, il est plus difficile pour le système d'arrêter les fraudes. Wilbur et Zhu (2009) rappellent que la fraude aux clics nuit à la fois à l'annonceur mais aussi à ses concurrents, ces derniers n'ont pas à commettre

cette fraude puisque chaque clic augmente le coût des prochaines enchères, puisque le mot clé ou les critères utilisés deviennent, pour l'algorithme, plus efficaces.

Bruestle (2010) consacre son étude à l'efficacité de la publicité digitale, et aborde les cas d'inefficacité le CPC est présentées à internautes n'accordant pas d'intérêt à l'offre promue, il montre comment une budgétisation et un ciblage efficaces peuvent aider à résoudre cette limite. Fjell (2009) oppose la publicité au coût par mille impressions (CPM) à la publicité au coût par clic (CPC). Lorsqu'il utilise le CPM, le coût est payable chaque fois qu'un internaute clic sur le lien de la publicité. Du point de vue annonceur, l'auteur présente des solutions pour plusieurs types de situations. Du point de vue de l'éditeur, il compare les deux méthodes et estime que "si un éditeur choisit les deux à la fois, le coût moyen pour les deux méthodes doit refléter le coût moyen du marché correspondant". Wang et al. (2011) classent les clics sur les publicités au CPC en fonction de leur retour sur investissement ; ils indiquent que tous les clics sur une publicité ne créent pas forcément des ventes, donc le retour sur investissement de chaque clic, même si l'annonceur doit payer le même montant pour tous les clics. Ils examinent donc les actions des internautes après avoir visiter un site sponsorisé afin d'étudier l'importance des clics, et trouvent que les annonceurs doivent organiser leurs clics selon leurs objectifs et les plateformes de publicités choisies afin de payer différemment pour chaque type d'objectif et d'éditeur, pour une gestion optimale de leur stratégie.

Discussion

La recherche sur le web est une notion principale dans l'utilisation d'internet (Fain & Pedersen, 2006). Les moteurs de recherche qui prennent en charge ces requêtes sont considérés comme viables par Jansen et Mullen (2008). Google et d'autres plateformes de publicité au cout par clic utilisent la méthode du coût par clic (CPC) pour offrir un espace promotionnel aux entreprises (Hu et al., 2010). Ratliff et Rubinfeld (2010) présentent des observations sur la façon dont la publicité digitale s'est développée au cours des vingt dernières années et prévoient qu'elle continuera à se développer dans la décennie suivante ; cependant, ils déclarent que le rythme de développement diminuera par la suite. Selon Jansen et Schuster (2011), utiliser les méthodes de publicité digitale comme le CPC permet aux organisations de capitaliser et bénéficier d'informations et des données importantes, propre à ces méthodes, qu'on ne trouve pas sur d'autres canaux de publicité, pour optimiser l'efficacité de leurs campagnes. Compte tenu de l'impact considérable de la publicité au CPC, Jansen et Schuster (2011) soutiennent qu'il est essentiel de produire et de mettre à jour une connaissance constante de ses impacts pour les différentes parties prenantes. Il suggère d'approfondir et de maintenir les travaux de recherches inscrits dans cette thématique.

Selon des études, la quantité de clics à elle seule est insuffisante pour juger l'efficacité d'une campagne et déterminer l'effet de la publicité CPC ou CPM sur les comportements d'achat via internet (Fulgoni & Mörn, 2009). Selon Eaton et Kenyon (2014), la principale exigence pour la publicité CPC est que les informations revendiquées dans une publicité et les informations réelles du site vers lequel un utilisateur est dirigé doivent correspondre sans fautes. Lors du choix des mots clés et des critères de ciblage d'une campagne CPC, Eaton et Kenyon (2014) soulignent l'importance du coût et des budgets. Selon Sen et al. (2008) les auteurs se réfèrent au CPC des moteurs de recherche (campagnes search) comme à une méthode "push" discrète et peut intrusive car elle fonctionne en contenu cohérent et intégré au contenu de base.

Le marché de la recherche en ligne serait contrôlé par Google suite au déclin de GoTo.com et Yahoo! d'après Kennedy & Kennedy (2014). Google AdWords (la plateforme de publicité

digitale au CPM,CPC,CPA...) utilise des moniteurs d'activité pour empêcher les faux clics et supprimer ces derniers des statistiques mais aussi des factures(Googleads 2021), environ seulement un petit pourcentage des clics AdWords sont incorrects. Selon la même source GoogleAds a épargné à ses clients des centaines de millions de dollars de faux clics non facturés (GoogleAds 2021). Selon Eaton et Kenyon (2014), optimiser et maîtriser des campagnes sur Google Adword est un métier à part entière.

Selon Soubusta (2008) les faux clics des organisations rivales est loin d'être éthique (et doit être considéré par les législateurs comme non légale) et que les faux clics de l'éditeur sont une violation de confiance et de contrat. Même les grandes plateformes de publicité digitale ont explicitement admis leur incapacité à identifier les faux clics, selon Wilbur et Zhu (2009), Google, selon ses communiqués, est incapable de toujours d'identifier les faux clics qui ne suivent pas un certain schéma.

Lorsque les annonceurs choisissent le modèle CPA, Mahdian et Tomak (2008) indiquent que les plateformes de publicité et éditeurs peuvent utiliser des données d'interaction pour identifier leurs clients (annonceurs) victimes de fraude aux clics et résoudre le problème en réduisant les valeurs de clics sur ces sites Web. Les auteurs perçoivent un problème d'éthique résultant de cette limite, qui pourrait perturber la stabilité des offres du marché (Mahdian & Tomak, 2008).

Chase Law Group a été l'une des premières entreprises à résister aux faux clics selon Mordkovich et Mordkovich (2005), et à obtenir un des dédommagements de la plateforme de publicité "goto.com". Alors que certains considèrent les faux clics comme un élément inévitable du CPC, d'autres continuent à chercher et à développer des moyens pour mettre fin à ce type de fraude (Mordkovich & Mordkovich, 2005).

Plusieurs sont ceux qui doutent de la fiabilité des mécanismes de lutte contre les faux clics des plateformes de publicité selon Kshetri (2010), Kshetri (2010) cite une histoire du Washington Post qui indique la présence de forums actifs et de programmes d'échange de clics où les éditeurs en ligne peuvent partager des suggestions sur la façon d'éviter la fraude aux clics. Différentes approches de détection de la fraude au clic sont utilisées par différents fournisseurs de CPC pour identifier la fraude au clic, selon Kshetri (2013). Leur rapport soutient les annonceurs qui accusent les fournisseurs de CPC de ne pas fournir la vraie proportion de clics invalides, ce qui est considéré comme supérieur au taux donné (Kshetri, 2013).

Conclusion

Le CPC est généralement présenté comme le modèle de publicité digitale le plus performant pendant les deux dernières décennies, grâce à sa précision, son accessibilité, et sa transparence (Li et al., 2011). L'établissement de stratégies bien étudiées est fondamental pour une campagne de publicité digitale rentable, ces derniers doivent être suivis à travers les différentes plateformes et outils qu'internet propose (Chaffey, 2000). La notion de faux clics est inextricablement liée à la publicité au coût par clic, ces liens se renforcent d'ailleurs au fur et à mesure que la quantité d'articles et que l'intérêt sur le sujet augmente. Plus du tiers des articles examinés dans cette étude s'intéressaient particulièrement au sujet des faux clics et à ses conséquences néfastes sur les acteurs de la publicité au CPC.

Les faux clics contribuent également à une perte de crédibilité et de confiance entre les différentes parties prenantes du marché de la publicité digitale, annonceurs, plateformes publicitaires et les éditeurs, ce qui est un élément essentiel pour toutes les parties engagées dans ce partenariat (Zhang & Guan, 2008). Puisque cette lutte contre les faux clics devient de plus en plus difficile, des recherches ont montré que les spécialistes du marketing utilisant la

publicité digitale sont obligés de se baser sur la plate-forme publicitaire ou à l'éditeur, qui garantissent que les méthodes de faux clics sont bien suivies (Wilbur & Zhu, 2009). Mais les organisations peuvent également payer des sociétés tierces qui aideront à identifier la fraude aux clics et percevoir des dédommagements auprès de leurs partenaires publicitaires une fois prouvée (Wilbur & Zhu, 2009) ce qui augmente implicitement les problèmes liés au manque de confiance entre les acteurs de ce marché.

Kshetri (2010) soutient l'élaboration de plans de campagnes correctement planifiées, et budgétisées de manière adéquate pour lutter avec succès contre les faux clics. Wilbur et Zhu (2009), et Kshetri (2010) présentent des méthodes pour faire appel à des outils d'évaluation afin de renforcer l'assurance entre l'ensemble des acteurs dudit marché. Kshetri (2010) propose également de ne pas baser toute sa stratégie sur le CPC et de varier les canaux de sa publicité digitale en utilisant d'autres moyens de publicité par internet comme la e-réputation sur les sites de partage d'avis, et les stratégies d'influences, où des influenceurs ayant une notoriété dans un domaine proposent les offres de l'organisation aux acheteurs acheteurs, présentant ainsi implicitement une alternative à la publicité push CPC (Kshetri, 2010).

Kshetri (2013) recommande aux organisations de s'unir en tant qu'annonceurs pour exercer une pression sur les fournisseurs de clics (plateformes de publicité et éditeurs), l'auteur cite un certain nombre de sources Google qui indiquent une amélioration de la surveillance et de l'audit de la qualité des visites que leurs clients annonceurs reçoivent. Or il insiste qu'il ne faut pas juste collecter des données à partir des indicateurs classiques présentés par les fournisseurs de clics afin de juger la qualité de ces derniers ; les organisations doivent analyser ces données et les comparer aux données business afin de mieux contrer les faux clics.

De nombreuses études ont révélé leurs limites et leurs futures voies de recherche, que nous résumons dans le paragraphe suivant. La modèle de la « publicité ciblée » est utilisée par Bruestle (2010) pour examiner les limites des stratégies marketing inadéquates, notamment l'utilisation excessive de la publicité. Selon Bruestle (2010), les scientifiques concernés par cette thématique doivent se concentrer sur les valeurs ajoutées que les méthodes publicitaires digitales doivent fournir à long terme, Bruestle (2010) recommande d'examiner l'impact du système d'enchères sur le modèle de la « publicité ciblée » puisque la publicité digitale au paiement par clic repose sur ce dernier. Liu et al. (2010) examinent ce système et montrent des lacunes de transparence et de clarté, ils recommandent d'approfondir l'étude dans ce sens, et d'examiner l'influence de la rivalité entre les fournisseurs de clics sur leurs marges de bénéfices.

Kwon (2011) a déclaré que l'utilisation simultanée de la publicité au coût par clic CPC et de la publicité au coût par impression (vue) CPM est le meilleur moyen d'assurer visibilité et rentabilité. Les études futures, selon Kwon (2011), devraient se consacrer à l'analyse de ces combinaisons, leur optimisation, leur planification, leur budgétisation dans le cadre de stratégies claires et d'objectifs précis afin de maximiser la rentabilité de la publicité digitale (Kwon, 2011). Enfin, Dinev et al. (2009) reconnaissent une limitation importante de leur article et de plusieurs articles dans cette thématique sur les limites de la publicité au coût par clics, ils expliquent que le fait d'aborder ces sujets du point de vue d'un seul acteur ne permet pas d'avoir une bonne compréhension des phénomènes liés à la publicité digitale, il est donc essentiel que les scientifiques intègrent tous les acteurs de ce marché pour leurs futures études.

Cette analyse de la littérature montre qu'il existe peu d'articles sur la publicité au paiement par clics, et que la grande majorité de ces derniers s'attardent uniquement sur une seule limite (les faux clics), nous proposons comme futures voies de recherches, de s'attarder sur les limites de

l'intrusion publicitaire sur les sites des éditeurs et les sites des plateformes de publicités, les limites d'éthique entre annonceurs à l'image du piggybacking, l'efficacité des formes de publicité digitale et leur retour sur investissement, et la transparence des algorithmes d'enchères et de lutte contre la fraude. Ainsi que les avantages de la publicité au paiement par clic pour la TPE grâce aux coûts faibles et maîtrisables qu'elle offre aux annonceurs.

Bibliographie

Anupam, A., Reiter, M.K., Nissim, V., Mayer, K., & Pinkas, B. (1999). On the security of pay-per-click and other web advertising schemes. *Computer Networks*, 31(11- 16), 1091-1100.

Bruestle, S. (2010). Showing Ads to the Wrong Consumers: Strategic Inefficiency in Online Targeted Pay-Per-Click Advertising. Mimeo, University of Virginia.

Chaffey, D. (2000). Achieving Internet marketing success. *The Marketing Review*, 1(1), 35-59.

Chen, F.Y., Chen, J., et Xiao, Y. (2007). Optimal Control of Selling Channels for an Online Retailer with Cost-per-Click Payments and Seasonal Products. *Production and Operations Management*, 16(3), 292-305.

Cudmore, B.A., McCoy, J., Shuhy, J., et Taylor, J. (2009). Engaging online consumers with an interactive cost-per-action advertising model. *Journal of Internet Commerce*, 8(3-4), 288-308.

Das Sarma, A., Gujar, S., et Narahari, Y. (2012). Truthful multi-armed bandit mechanisms for multi-slot sponsored search auctions. *Current Science*, 103(9), 1064-1077.

Dellarocas, C. (2012). Double marginalization in performance-based advertising: Implications and solutions. *Management Science*, 58(6), 1178-1195.

Devanur, N.R., & Kakade, S.M. (2009, July). The price of truthfulness for pay-per-click auctions. In *Proceedings of the 10th ACM conference on electronic commerce* (pp. 99-106).

Douzet, A. (2006). An Investigation of Pay Per Click Search Engine Advertising: Modeling the PPC Paradigm to lower Cost per Action.

Eaton, W.O., et Kenyon, K.M. (2014). Accessing populations with specialized clinical needs: An illustrative case study using Google Adwords TM. *Professional Psychology: Research and Practice*, 45(1), 36-43.

Edelman, B., & Ostrovsky, M. (2007). Strategic bidder behavior in sponsored search auctions. *Decision Support Systems*, 43(1), 192-198.

Ellam, A., et Ottaviani, M. (2003). *Overture and Google: Internet Pay-Per-Click (PPC) Advertising Auctions*. London Business School,

Evans, D. (2012). *Social media marketing: An hour a day*. Indianapolis: Wiley Publishing.

Fain, D.C., et Pedersen, J.O. (2006). Sponsored search: A brief history. *Bulletin of the American Society for Information Science and Technology*, 32(2), 12-13.

Farris, P.W., Bendle, N.T., Pfeifer, P.E. et Reibstein, D.J. (2010). *Marketing metrics: The definitive guide to measuring marketing performance*. New Jersey: Pearson Education.

- Fjell, K. (2009). Online advertising: Pay-per-view versus pay-per-click a comment. *Journal of Revenue and Pricing Management*, 8(2-3), 200-206.
- Fjell, K. (2010). Online advertising: Pay-per-view versus pay-per-click with market power. *Journal of Revenue and Pricing Management*, 9(3), 198-203.
- Fulgoni, G.M., & Mörn, M.P. (2009). Whither the click? How online advertising works. *Journal of Advertising Research*, 49(2), 134-142.
- GoogleAds (2021). Ad Traffic Quality Resource Centre: Dimension of Invalid Clicks and Click Fraud. GoogleAds [en ligne] : www.google.com/ads/adtrafficquality/
- Gregori, N., Daniele, R., et Altinay, L. (2014). Affiliate Marketing in Tourism: Determinants of Consumer Trust. *Journal of Travel Research*, 53(2), 196-210.
- Hu, Y., Shin, J., & Tang, Z. (2010, January). Pricing of Online Advertising: Cost-Per-Click-Through Vs. Cost-Per-Action. *Proceedings of System Sciences (HICSS)*, 43rd Hawaii International Conference (pp. 1-9).
- Interactive Advertising Bureau et PricewaterhouseCoopers (2019). internet advertising revenue report 2019 consulté le 1 Octobre 2021 [en ligne]: <https://www.iab.com/wp-content/uploads/2019/10/IAB-HY19-Internet-Advertising-Revenue-Report.pdf>
- Ives, Nat. (2005, March 3). Web marketers fearful of fraud in pay-per-click. *The New York Times*. consulté le 17 Octobre 2021 [en ligne] : http://www.nytimes.com/2005/03/03/business/media/web-marketers-fearful-of-fraud-in-payperclick.html?_r=0
- Jansen, B.J., et Schuster, S. (2011). Bidding on the buying funnel for sponsored search and keyword advertising. *Journal of Electronic Commerce Research*, 12(1), 1-18.
- Jansen, B.J., Sobel, K., et Zhang, M. (2011). The brand effect of key phrases and advertisements in sponsored search. *International Journal of Electronic Commerce*, 16(1), 77-106.
- Jansen, B.J., & Mullen, T. (2008). Sponsored search: an overview of the concept, history, and technology. *International Journal of Electronic Business*, 6(2), 114- 131.
- Kammoun, Mohamed. "Efficacité De La Publicité." *La Revue Des Sciences De Gestion*, vol. 229, no. 1, 2008, p. 111.
- Kennedy, K., et Kennedy, B.B. (2014). A Comparison of Google and Yahoo: Which is More Cost Effective When Using Sponsored Links for Small Companies? *Case Studies In Business, Industry And Government Statistics*, 2(2), 114-119.
- Kshetri, N. (2010). The economics of click fraud. *IEEE Security & Privacy*, 8(3), 45-53.
- Kshetri, N. (2013). Reliability, Validity, Comparability and Practical Utility of Cybercrime-Related Data, Metrics, and Information. *Information*, 4(1), 117-123;
- Khraim, H.S., et Alkrableih, A.A. (2015). The Effect of Using Pay Per Click Advertisement on Online Advertisement Effectiveness and Attracting Customers in E-marketing Companies in Jordan. *International Journal of Marketing Studies*, 7(1), 180-189.

- Knight, W. (2005). Software Bots Could Menace Google Ads. *New Scientist*. visité le 6 octobre 2021 : www.newscientist.com/article/dn6972-xd-software-bots-could-menace-google-ads.html#.U86nmPldUuw
- Kwon, C. (2011). Single-period balancing of pay-per-click and pay-per-view online display advertisements. *Journal of Revenue and Pricing Management*, 10(3), 261-270.
- Liu, D., Chen, J., et Whinston, A.B. (2010). Ex ante information and the design of keyword auctions. *Information Systems Research*, 21(1), 133-153.
- Li, X., Liu, Y., & Zeng, D. (2011). Publisher click fraud in the pay-per-click advertising market: Incentives and consequences. *Proceedings of IEEE International Conference on Intelligence and Security Informatics* (pp. 207-209).
- Mahdian, M., & Tomak, K. (2008). Pay-per-action model for on-line advertising. *International Journal of Electronic Commerce*, 13(2), 113-128.
- Mangani, A. (2004). Online advertising: Pay-per-view versus pay-per-click. *Journal of Revenue and Pricing Management*, 2(4), 295-302.
- McLeod, N.S. (2012). Enhancing the online presence of a dental practice. *The Journal of Prosthetic Dentistry*, 107(4), 271-275.
- Metwally, A., Agrawal, D., El Abbadi, A., & Zheng, Q. (2007). On hit inflation techniques and detection in streams of web advertising networks. *Proceedings of the 27th International Conference on Distributed Computing Systems* (pp. 52-52).
- Midha, V. (2008). The glitch in on-line advertising: A study of click fraud in pay-perclick advertising Programs. *International Journal of Electronic Commerce*, 13(2), 91-111. doi: 10.2753/JEC1086-4415130204
- Mordkovich, B., & Mordkovich, E. (2007). *PPay-Per-Click Search Engine Marketing Handbook: Low Cost Strategies for Attracting New Customers Using Google, MSN, Yahoo & Other Search Engines*. Ed LULU.
- Mullen, J., et Daniels, D. (2011). *Email marketing: an hour a day*. Indianapolis: Wiley Publishing, Inc.
- Noor R. et Hamid, A (2008). Consumers' behaviour towards internet technology and internet marketing tools. *International Journal of Communications*, 2(3), 195-204.
- Nunan, D., et Knox, S. (2011). Can search engine advertising help access rare samples? *International Journal of Market Research*, 53(4), 523-540.
- O'Connor, P. (2009). Pay-per-click search engine advertising: Are hotel trademarks being abused? *Cornell Hospitality Quarterly*, 50(2), 232-244.
- PPCProtect (2021). *The Global Click Fraud Report* : <https://try.ppcprotect.com/click-fraud-report-2021/>
- Ramos, A., et Cota, S. (2009). *Search engine marketing*. New York: McGraw-Hill Inc.
- Ratliff, J.D., et Rubinfeld, D.L. (2010). Online advertising: Defining relevant markets. *Journal of Competition Law and Economics*, 6(3), 653-686.

- Resnick, M., Jansen, B.J., et Brown, A.,(2007). Factors relating to the decision to click on a sponsored link. *Decision Support Systems*, 44(1), 46-59.
- Roels, G., et Fridgeirsdottir, K. (2009). Dynamic revenue management for online display advertising. *Journal of Revenue and Pricing Management*, 8(5), 452-466.
- Rosso, M.A., & Jansen, B.J. (2010). Brand names as keywords in sponsored search advertising. *Communications of the Association for Information Systems*, 27(1), 81-98.
- Sen, R., Hess, J.D., Bandyopadhyay, S., & Jaisingh, J. (2008). Pricing paid placements on search engines. *Journal of Electronic Commerce Research*, 9(1), 33-50.
- Soubusta, S. (2008). On click fraud. *Information-Wissenschaft Und Praxis*, 59(2), 136- 141.
- Statista (2021) Average cost-per-click (CPC) in Google Ads search advertising in selected countries in Europe in July 2021 [en ligne] : <https://www.statista.com/statistics/1262497/search-advertising-cpc-europe/>
- Szymanski G. et P. Lininski, "Model of the Effectiveness of Google Adwords Advertising Activities," 2018 IEEE 13th International Scientific and Technical Conference on Computer Sciences and Information Technologies (CSIT), 2018, pp. 98-101.
- Tricahyadinata I. et S. Zainurossalamia, (2017) "An Analysis on the Use of Google AdWords to Increase E-Commerce Sales. *International Journal of Social Sciences and Management*
- Wang, X., Li, W., Cui, Y., Zhang, R., & Mao, J. (2010). Click-through rate estimation for rare events in online advertising. In X.-S. Hua, T. Mei & A. Hanjalic [Eds.], *Online Multimedia Advertising: Techniques and Technologies* (pp. 1-12). New York: Information Science Reference.
- Wang, D., Wang, G., Lu, P., Wang, Y., Chen, Z., & Hu, B. (2011, March). Is pay- per-click efficient? An empirical analysis of click values. *Proceedings of the 20th international conference companion on World wide web*, New York (pp. 141- 142).
- Wilbur, K.C., & Zhu, Y. (2009). Click fraud. *Marketing Science*, 28(2), 293-308.
- Zhang, L., & Guan, Y. (2008, June). Detecting click fraud in pay-per-click streams of online advertising networks. *Proceedings of the 28th International Conference on Distributed Computing Systems* (pp. 77-84).